

PSIXOLOGIYADA ART-TERAPIYA: UNING MAQSADLARI, VAZIFALARI, USULLARI VA YO'NALISHLARI

Rustamova Yulduzxon Rustamovna

KIUT logopediya yoʻnalishi magistri

Utbasarova Umida Mexmanovna

Alfraganus universiteti v.b dotsent PhD

Annotatsiya: Art terapiya bu har bir insonning mustaqil erkin fikrlashga, oʻzini ichki hissiyotlarini terapiya orqali bayon etaolishi kuzatilgan. Biz faqat bu

yoʻnalishdan xolisona diqqatli tarzda art terapiya turlari haqida maʼlum bir bilim salohiyatga ega boʻlishimiz lozim, chunki har bir inson terapiya orqali oʻz tuygʻularini bayon etadi shuni biz toʻgʻri analiz qilishni bilishimiz muhim.

Kalit soʻzlar: terapiya, ijodkorlik, erkin fikrlash, teatr, oʻyin, psixologik

Аннотация: Арт-терапия — это процесс, в котором каждый человек способен мыслить независимо и выражать свои внутренние чувства посредством терапии. Нам достаточно обладать определенными знаниями о видах арт-терапии в этом направлении, поскольку каждый человек выражает свои чувства через терапию, и для нас важно уметь правильно их анализировать.

Ключевые слова: терапия, креативность, свободное мышление, театр, игра, психология.

Abstract: Art therapy is a process in which each person is able to think independently and express their inner feelings through therapy. We only need to have a certain knowledge about the types of art therapy in this direction, because each person expresses their feelings through therapy, and it is important for us to know how to analyze it correctly.

Keywords: therapy, creativity, free thinking, theater, play, psychological

Bugungi kunda art-terapiya san'atga, asosan vizual va ijodiy faoliyatga asoslangan psixoterapiyaning ixtisoslashgan shaklidir. Art-terapiyaning asosiy maqsadi o'zini ifoda etish va o'zini bilish qobiliyatini oshirish orqali shaxsiy rivojlanishni uyg'unlashtirishdir.

Art-terapiya - bu inson san'at orqali ma'lum bir ehtiyojni qondirishda ishlaydigan psixologik yondashuv. Art-terapiyaning turli xil turlari (yo'nalishlari) mavjud, masalan, ertak terapiyasi, qum terapiyasi, musiqa terapiyasi, art-terapiya, drama terapiyasi va raqs harakati terapiyasi. Ularning har biri turli xil art-terapiya usullaridan foydalanishi mumkin.

Art-terapiya usullari va turlari o'rtasidagi farqlar nimada?

Art-terapiya turi "Biz qanday vositalardan foydalanamiz?" degan savolga javob bersa, usul "Biz qanday ishlaymiz?" degan savolga javob beradi. Masalan, art-terapiya mashg'ulotlari yakka yoki guruhlarda o'tkazilishi mumkin. Inson san'at obyektini o'zi yaratishi (faol ijodkorlik) yoki oldindan mavjud bo'lgan obyekt bilan ishlashi (passiv ijodkorlik) mumkin.

Psixologiyada art-terapiyaning asosiy usullari faol va passiv, individual yoki guruhli. Bu usullar, yo'nalishlar singari, birlashtirilishi mumkin. Bundan tashqari, bunga bitta konsultatsiya va butun terapiya doirasida ruxsat beriladi. Psixolog mijozning ehtiyojlari, qiziqishlari, istaklari va shaxsiyat turini hisobga oladi va ularga moslashtirilgan konsultatsiya dasturini ishlab chiqadi.

Art-terapiya usullari

Ijodkorlik faol yoki passiv bo'lishi mumkin. Masalan, siz musiqa tinglashingiz va unga bo'lgan munosabatingizni o'rganishingiz yoki tajribangizni aks ettiruvchi o'z musiqangizni yaratishingiz mumkin. Siz mashhur rassomlar va fotosuratchilarning rasmlari bilan ishlashingiz yoki o'zingiz rasm chizishingiz va suratga olishingiz mumkin.

Faol art-terapiya usullari mijozning o'z asarlarini yaratishini o'z ichiga oladi. Passiv art-terapiya usullari mavjud san'at obyektlari bilan o'zaro ta'sir qilishni o'z ichiga oladi.

Art-terapiya ham individual yoki guruhli bo'lishi mumkin. Hatto guruhda ham ish individual yoki hamkorlikda bo'lishi mumkin. Masalan, ishtirokchilar umumiy rasm chizishlari yoki har biri o'z rasmini yaratishlari mumkin, o'z fikrini rasm orqali tushuntira olishi mumkin.

Art-terapiyaning maqsad va vazifalari

Art-terapiyaning maqsadi insonning psixo-emotsional holatini tiklash va uning shaxsiyatini uyg'unlashtirishdir, o'zini erkin his qilib ortiqcha bosimdan qutilish.

Asosiy maqsaddan tashqari, art-terapiyada insonning ehtiyojlariga qarab qo'shimcha maqsadlar tanlanishi mumkin. Masalan, inson inqirozga uchragan yoki ma'lum bir muammoni hal qilish uchun emas, balki qayta zaryadlash, "qayta ishga tushirish" yoki o'zi haqida ko'proq bilish uchun kelishi mumkin.

Art-terapiya bolaning salohiyatini tushunish va ochish hamda uning rivojlanishini rivojlantirish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Art-terapiyaning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- ✓ insonga o'z his-tuyg'ulari, ehtiyojlari va sezgilariga e'tibor qaratishga yordam berish;
- ✓ o'zini ifoda etish va o'zini kashf etish uchun xavfsiz makon yaratish;
- ✓ his-tuyg'ularni qayta ishlashning sog'lom usullarini topishga yordam berish;
- ✓ mijozning salohiyatini ochish;
- ✓ mijozga yashirin ichki resurslarni kashf etishga yordam berish;
- ✓ insonning mulohaza qilish qobiliyatini oshirish.

Art-terapiya bolaning his-tuyg'ularni bartaraf etishga, ichki qo'llab-quvvatlashni tiklashga, inqirozlarni yengishga, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga, xavotirni kamaytirishga, fobiyalarni yengishga va xavotir va depressiv kasalliklarning namoyon bo'lishini kamaytirishga yordam beradi.

M. Libmanning fikriga ko'ra, art-terapiya - bu inson ruhiyatining his-tuyg'ularini va boshqa ko'rinishlarini dunyoqarash tuzilishini o'zgartirish maqsadida badiiy vositalardan foydalanishdir.

Tadqiqotchi olimlar ijtimoiy ish ensiklopediyasida art-terapiya shaxslarni san'at va badiiy faoliyat orqali rehabilitatsiya qilish usuli va texnologiyasi ekanligi ta'kidlangan. Ushbu badiiy vositalarga quyidagilar kiradi: musiqa, rasm, adabiy asarlar, teatr, haykaltaroshlik, aroma terapiya va boshqalar

Bu yerda biz ijodiy terapiyaning boshqa psixoterapevtik ish shakllariga nisbatan bir qancha afzalliklarini muhokama qilishimiz mumkin:

- teatr faoliyati odamlarni birlashtirishning kuchli vositasidir, bu ayniqsa o'zaro begonalashish holatlarida va aloqalarni o'rnatish qiyin bo'lgan hollarda o'zini erkin his qila olishi uchun qimmatlidir;

- ijodiy ish paytidagi xatti-harakatlar insonning kayfiyati va fikrlarining ob'ektiv dalillarini taqdim etadi, bu esa ulardan holatni baholash va tegishli tadqiqotlar o'tkazish uchun foydalanish imkonini beradi;

– Art-terapiya – bu o'zini erkin ifoda etish vositasi bo'lib, ishonch, bag'rikenglik va insonning ichki dunyosiga e'tibor berish muhitini nazarda tutadi;

– Art-terapiya ishi ko'p hollarda odamlarda ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otadi, befarqlik va tashabbuskorlikning yo'qligini yengishga yordam beradi va hayotga yanada faol yondashuvni rivojlantiradi;

– Art-terapiya insonning ijodiy salohiyatini, o'zini o'zi boshqarish va davolashning ichki mexanizmlarini safarbar qilishga asoslangan; u o'zini o'zi anglashning asosiy ehtiyojini qondiradi – inson salohiyatining keng doirasini kashf etish va uning dunyoda o'ziga xos bo'lish usulini tasdiqlash.

Bu holda maxsus tayyorgarlik va iste'dod unchalik muhim emas. Muhimi, ham ijodiy jarayonning o'zi, ham insonning ichki dunyosining xususiyatlari, shuningdek, ular o'zlari uchun qo'ygan maqsadlardir.

A.I. Kachurina va N.A. Romanova ta'kidlaganidek, "art-terapiya usullari insonning aql-zakovati va his-tuyg'ularini, mulohaza qilish ehtiyojini va harakatga bo'lgan istagini, jismoniy va ma'naviy darajalarini bog'laydi" .

Xulosa qilib aytsak: Art-terapiya turli xil hissiy muammolar, muloqot qiyinchiliklari va salbiy xulq-atvor reaksiyalarini boshdan kechirayotgan yosh maktab o'quvchilari bilan ishlash uchun keng, imkoniyatlarga ega.

Art-terapiya paytida bola ota-onalar va oila bilan bog'liq muammoli vaziyatni eng psixologik jihatdan qulay tarzda o'ynaydi va boshdan kechiradi . Art-terapiya texnikasi orqali muammoga bolaning uni boshdan kechirishga va qayta ishlashga tayyorligiga qarab chuqurroq kirib boradi. Bolalar odatda buni ongsiz va ongsiz ravishda qilishadi.

Maktab psixologining ishi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashda tobora moslashuvchan bo'lib bormoqda.

Bunga raqamli ta'lim resurslari kiradi, ular mashg'ulot davomida ta'limiy multfilmlar yoki slayd-shoularni namoyish etishlari, shuningdek, hozirda osongina tayyorlanadigan ta'limiy kompyuter o'yinlari yordamida tuzatishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Lebedeva L.D. Art-terapiyaning pedagogik jihatlari // Didaktika. 2000. № 1.
2. Lixachev A. Ma'naviy va axloqiy hayot toifalarida Moskva psixoterapevtik jurnali. № 3. 2005. 20–50-betlar.
3. Merlin V.S. Individuallikni integral o'rganish bo'yicha esse. Moskva 1986.
4. Petrovskiy A.V., Yaroshevskiy M.G. Nazariy psixologiya asoslari. Moskva 1998.
5. Psixoterapevtik ensiklopediya / B.D. Karvosarskiy tomonidan tahrirlangan. Sankt-Peterburg, 1999.
6. Art-terapiya ustaxonasi / A.I. Kopytin tomonidan tahrirlangan. Sankt-Peterburg, 2000.
7. Rudestam R. Guruh psixoterapiyasi. Sankt-Peterburg, 1999.
8. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Inson psixologiyasi. Moskva, Shkola-Press, 1995.